

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Нашванов Бахадир Самадович

Республиканский центр скорой медицинской помощи, Бухарский
Филиал Колл-центр Bahodir19841202@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639164>

АННОТАЦИЯ

Отравление тяжелыми металлами нарушает функции яичек, а также вторичных половых желез, таких как предстательная железа, придатки яичка и семенные пузырьки, в результате чего изменяется их биохимический состав и влияет на стероидо- и гаметогенез.

Ключевые слова: тестикулярная токсичность, ацетат свинца, аномалия Солана, окислительный стресс, общественное здравоохранение.

Введение

Свинец участвует в различных заболеваниях (1). Воздействие свинца происходит через этилированный бензин, выплавку свинца и сжигание угля, красок на основе свинца, труб, содержащих свинец, или может происходить через припой на основе свинца в системах водоснабжения, утилизацию аккумуляторов, решетки и подшипники и т. д. (2).

Другие источники свинца включают: керамику, игрушки, боеприпасы и ювелирные изделия, а также некоторые виды косметики и средства народной медицины. При профессиональном воздействии свинец снижает параметры спермы, включая плотность, общее количество сперматозоидов и жизнеспособность, что приводит к увеличению количества патологических сперматозоидов, снижению либидо, изменению сперматогенеза хромосомным повреждениям, бесплодию и повышению уровня тестостерона в сыворотке (3-5).

Мужское бесплодие составляет примерно 50% случаев бесплодия у 10-15% пар (6). Одним из основных факторов, связанных с мужским бесплодием, является количество и качество вырабатываемой спермы (7).

Нарушение сперматогенеза является результатом нескольких причин, включая системные заболевания, эндокринные нарушения, недостаточное питание, генетические факторы и вредное воздействие окружающей среды (8). Тяжелые металлы могут нарушать репродуктивную функцию мужчин, как показали эпидемиологические исследования и исследования на животных (9).

Отравление свинцом нарушает функции яичек, а также вторичных половых желез, таких как предстательная железа, придатки яичка и семенные пузырьки, что приводит к изменениям в их биохимическом составе и влияет на стероидо- и гаметогенез (10).

Известно, что накопление свинца в яичках оказывает антисперматогенное действие (11). По данным Анджуа и др. (12) обнаружили значительную дегенерацию и атрофию семенных канальцев в семенниках обработанных свинцом крыс без регулярной дифференцировки стадий зародышевых клеток в зрелые сперматозоиды.

References:

1. Kalia K, Flora SJ. Strategies for safe and effective therapeutic measures for chronic arsenic and lead poisoning. *J Occup Health*. 2005;
2. Flora G, Gupta D, Tiwari A. Toxicity of lead: A review with recent updates. *Interdiscip Toxicol*. 2012;5:47–58.
3. Goyer RA. Lead toxicity: current concerns. *Environ Health Perspect*. 1993;100:177–87. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Ilxomovna, N. F. (2023). Importance of Medicinal Plants in Uzbekistan. *Journal of Natural and Medical Education*, 2(8), 11-15.
5. Carocci A, Catalano A, Lauria G, Sinicropi MS, Genchi G. Lead toxicity, antioxidant defense and environment. *Rev Environ Contam Toxicol*. 2016;238:45–67. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Rizoyevna, H. L. (2023). Bosh Miya Shikastlanishida Miya Va O'pkaning O'zaro Ta'sirini O'rganish. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(10), 93-98.
7. Rizoyevna, K. L. (2023). Morphological Changes in the Lungs in Brain Injuries. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(9), 188-190.
8. Muzaffarovna, K. S., Ruzimurodovna, M. F., & Rizoyevna, K. L. (2023). Specific Features of Stomatitis, Causes and Treatment. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S5), 2177-2183.
9. Travmatik Miya Shikastlanishida O'tkir Respirator Distress Sindromning [Kechishi](#) H.L. Rizoyevna - *Miasto Przyszłości*, 2023